

Innovatív drón- és manipulátor technológia alkalmazásával végrehajtható mérnöki acélszerkezetek állapotellenőrző rendszerének kifejlesztése, különös tekintettel a hegesztett kötésekre

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00789

TERMÉK ISMERTETŐ KIADVÁNY

2022.06.22.

Készítette: Kránitz József

Bevezető

Az Eurosmart Kft. jogelődje, az Eurosmart Bt. 1994-ben alakult főként a lakossági földgázprogramhoz szükséges eszközök értékesítésére, a tulajdonosok ezt a piaci rést használták ki elsőként. A cég az elmúlt 25 évben minden évet nyereséggel zárt, folyamatos fejlődés jellemzi.

1996-ban a kft. megnyitotta első hegesztéstechnikai szaküzletét Baktalórántházán (1 fő, 20m²).

1998-ban Nyíregyházán (2 fő, 70 m², bérelt üzlethelyiség) megnyílt a 2. üzlet, kibővítve elektromos kéziszerszámok és munkavédelmi eszközök kis- és nagykereskedelmével.

A forgalmazott fém- és famegmunkáláshoz kínált szerszámok és gépek gyártói: Bosch, AEG, Milwaukee, Betta (kompresszorok), Rectus-Hungária (légtechnikai eszközök), Hanza-Team (munkaruházat), Zarges által gyártott alumínium létrákat, építőipari állványokat.

Az Eurosmart közel 20 éves kapcsolatot ápol a beszállítókkal.

5 éve indult a gépkölcsönző és kiegészítés 2 fővel, elsősorban az üzletben forgalmazott márkák szervizelésére, de bármilyen kerti kisgép, elektromos kéziszerszám javítását vállalják.

Az Eurosmart kft. 2009-től a hegesztőanyagokat, -gépeket, akkutöltőket Kínából is importálja (Youli Electric and Machine Co. Ltd, hegesztőhuzalok, elektródák a kínai Changzhou City Yunhe Welding Material Co. Ltd. és az indiai Superon Ltd.-től kizárólagos forgalmazási joggal Mo-n.

Az automata (ívfényre sötétedő) hegesztőpajzsokat 6 éve a kínai Wenzhou Xidin Electronics Technology Co., Ltd.-től vásárolja a cég.

A legnagyobb vevők csarnoképítéssel, acélszerkezetek gyártásával, lakatosmunkák végzésével foglalkoznak: Fémszerkezet, MCE Nyíregyháza Acélszerkezetgyártó, Food-Tech 2002, Gémtch, Alpin-Salewa, Autopressz, Magyar Acél Művek, Orha Művek, Hübner H, Kálló-Fém, AJG Agrogép Jármű és Gépgyártó, BoschungEJT, Acex,DSC2000, Szovike, TechnokorPlus, Vasép. Viszonteladó: Eszta-Tools, Elektroda-Group, Elszer, Transvídia.

A társaság EU-n belüli értékesítése: Románia (3 cég), Szlovákia (3 cég), árbevétel évi kb. 50000 EUR. Az Eurosmart 2011-ben az megkapta az Erste Bank Zrt. „Az év vállalkozása” különdíját (kis- és középvállalati kategória).

A 25 év során kialakított szakmai kapcsolatrendszer az Eurosmart Kft. profiljának a tudásbázisú szolgáltatással megvalósuló bővülését eredményezi, mely lehetővé tette, hogy a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00789 pályázat tervezett fejlesztését sikeres véghez vigye.

A fejlesztés az Eurosmart Kft. 2019. évi GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00789 számú pályázatában megfogalmazott cél teljesítésével valósult meg.

A fejlesztés tárgya:

UAV-RA SZERELT MANIPULÁTOR (ROBOTKAR) ÉS KONTAKT SENZOR INTEGRÁCIÓ

A fejlesztés eredménye

Az UAV (Unmanned Aerial Vehicle – magyarul pilóta nélküli repülőgép) irányító rendszerek új megoldása, a kontaktméréseket lehetővé tevő UAV és manipulátor technológia együttese.

Paraméterei:

1. Egyedi UAV eszköz, mely a feladatnak és előírásoknak megfelelően üzemeltethető
2. kezeli az UAV-re ható erőt, amely a kontakt során jön létre az UAV és a vizsgálandó objektum között
3. kommunikál az UAV-re szerelt manipulátorral és irányító rendszerével
4. előre értesül a manipulátor által igényelt elmozdulás UAV-re gyakorolt hatásáról
5. előre definiált helyeken kontakt mérést végez

Az Eurosmart Kft. a fejlesztést 2022.01.02. és 2022.06.22. között sikeresen megvalósította.

A fejlesztés eredménye az UAV-ra szerelt manipulátor (robotkar) és kontakt szenzor integráció, amely a korlátozásoknak (súly, méret, energiaigény, rázkódás, hőmérséklet, páratartalom, felhasználás célja) megfelelő szenzorokkal univerzálisan használható pl. mérnöki acélszerkezetek állapot ellenőrzésére.

Kifejlesztésre került:

12 prototípus:

1. UAVMissionPlanSystem
2. UAVMissionControlSystem
3. UAVFlightControlWithContactSupportSystem
4. UAVRobotARMSystem
5. UAVPositioningSystem
6. UAVPositionHoldSystem
7. UAVMetterialContactSensorSystem
8. UAVContactSensorInterfaceSystem
9. UAVStructureConditionMonitoringSystem
10. UAVLidarSystem
11. UAVCameraSystem
12. UAV anyagvizsgálat kísérleti fal

5 know-how:

1. UAVMissionPlanSystem - Mérési terv szerkesztő rendszer
2. UAVMissionControlSystem - Mérési terv végrehajtást koordináló-ellenőrző rendszer
3. UAVFlightControlWithContactSupportSystem-súlypont eltolódás kompenzálása és együttműködés a manipulátorral
4. UAVRobotARMSystem - Manipulátor mobil pozicionáló rendszer
5. UAVPositionHoldSystem

7 technológia:

1. UAVMissionPlanSystem
2. UAVMissionControl System
3. UAVFlightControlWithContactSupportSystem
4. UAVRobotARMSystem
5. UAVPositionHoldSystem
6. UAVMetterialContactSensorSystem
7. UAVContactSensorInterfaceSystem

A fejlesztések szerves részei a mérnöki acélszerkezetek állapotellenőrző rendszerének. Ezáltal lehetővé válnak az UAV-s gyakorlat során eddig egyáltalán nem alkalmazott kontaktmérések.

Projekt megvalósításának bemutatása:

A dróntechnológia alkalmazásának igénye a mérnöki szerkezetek állapotának időszakos felmérésében évről évre növekszik, mert

1. a tradicionális vizsgálatoknál többnyire költséghatékonyabb (vizsgálatból nyerhető információ/ráfordítás)
2. a drónok teljesítőképessége (a szállítható vizsgáló eszközök súlya) folyamatosan növekszik
3. a vizsgálóeszközök és platformok készítéséhez felhasználható anyagok fejlesztése miatt ugyanazon funkciót megvalósító rendszer súlya folyamatosan csökken
4. a mikroelektronikai rendszerek, a drótnélküli adatátviteli technológiák egyre kisebb mozgatandó súlyú vizsgálati platformot igényelnek.

A hegesztett kötések mindenkori állapotának felmérésére használt roncsolásmentes vizsgálati módszerek (több mint 250) folyamatosan bővülnek, ezek mindegyike jól dokumentált, kivitelezésének körülményei, azokból nyerhető információk szabványosítottak.

Projekt tevékenység bemutatása:

A projekt céljaként meghatározott céltermékeket a vállalat – alvállalkozók bevonásával – az alábbiak szerint valósította meg:

1. A fejlesztés első szakasza a tervezés:

- a projekt megvalósítási tervének elkészítése, előtanulmány
- a tervezett termékcsoporthoz a termékjellemzők és vizsgálati módszerek meghatározása, termékspecifikációk (leírások) készítése,
- a megvalósításhoz, értékeléshez szükséges információs rendszer és feltételeinek megteremtése.
- Piackutatás
- Konceptió kialakítása
- Tesztek a megvásárolt eszközökkel
- A demó drón(ok) tervezése

2. A második szakasz: a tervezett termékek kifejlesztése, gyártása a kísérleti termékek előállításához

- 3 demó drón építése
- A demó eszközökkel végzett tesztfelvételezések és méretezések többszörös ellenőrzése
- A végleges terv elkészítése a demó drónnal szerzett tapasztalatok alapján

- Drón vezérlő prototípusának tesztelése
 - Anyag beszerzési tervek készítése
 - Különböző robotkar koncepciók tervezése
- Mérések elvégzése
- I. Tolóerő mérők fejlesztése, tolóerő mérések
 - II. Egyedi mérő eszközök gyártása
 - III. Újabb beszerzések
 1. Mérőfejek
 2. További eszközök, melyeket a megszerzett tapasztalatok alapján szükségessé váltak (további szenzorok, LIDAR, Hiperspektrális, korszerűbb drón)

3. A fejlesztés harmadik szakasza a tervezett céltermékek előállítása kísérleti célra összeállított berendezésekkel és szerszámokkal:

- További anyag beszerzési tervek elkészítése
- Anyagbeszerzés
- Tényleges gyártás:
 - Karbon lapok marása
 - Különböző alkatrészek 3D-s nyomtatása
 - Karboncsövek méretre vágása
 - Összeszerelés
- Tesztelés
- Robotkar koncepciók finomítása, gyártása főleg 3D nyomtatási technológiával

4. A fejlesztés negyedik, befejező szakasza.

- A végleges robotkar kialakítása
- Drón vezérlők konfigurálása
- Robotkar mozgásvezérlő panel tervezése
- Robotkar vezérlőszoftver fejlesztése, illesztése a drón vezérlőhöz
- optimalizálás

Összefoglalás:

Az Eurosmart Kft. a támogatással megvalósított fejlesztést sikeresen, a tervezett határidőre befejezte az Innovatív drón- és manipulátor technológia alkalmazásával végrehajtható mérnöki acélszerkezetek állapotellenőrző rendszerének kifejlesztését, ezzel a szolgáltatási célú termékeinek választékát bővíteni tudta.

Nyíregyháza, 2022.06.22.

Kránitz József